

Beyond "m/w/d" - Queere Perspektiven auf die Modellierung geschlechtlicher Diversität und der Gender Data Gap in den Digital Humanities

Sauer, Philipp

sauer@saw-leipzig.de

Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Mühleder, Peter

muehleder@saw-leipzig.de

Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Naether, Franziska

naether@saw-leipzig.de

Sächsische Akademie der Wissenschaften, Deutschland

Einleitung und Forschungsstand

Der Gender Data Gap bezeichnet ein Ungleichgewicht in der Erhebung von Daten zu Ungunsten eines bestimmten Geschlechts – in der Regel sind dies Frauen. Der Begriff kann auch genutzt werden, um das generelle Fehlen von geschlechtsspezifischen Angaben in Datensets zu beschreiben, was eine Analyse im Hinblick auf Geschlecht verunmöglicht und etwaige Biases in den Daten unsichtbar macht. Seit der Terminus u.a. von Caroline Criado-Perez in dem Buch "Invisible Women" (Criado-Perez 2019) populär wurde, hat sich unter diesem Begriff eine Vielzahl von empirischen Evidenzen versammelt, die dieses Phänomen in allen Bereichen von Wissenschaft und Alltagsleben beschreibt (vgl. etwa Juen 2021).

Auf der DHd 2025 widmete sich bereits ein Panel dem Gender Data Gap im Kontext digitaler Literaturwissenschaft (vgl. Mende et al. 2025), auch an der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften haben bereits drei Workshops zu dem Thema stattgefunden (vgl. Jahnke et al. 2024, Neuber et al. 2024). Wir wollen nun in diesem Workshopvorschlag – anknüpfend an einen am 9. April 2025 in der Sächsischen Akademie der Wissenschaften abgehaltenen Workshop – mit den Teilnehmenden einen Raum zur Diskussion des Gender Data Gaps in ihren eigenen Forschungsbereichen und Datensätzen schaffen, und gemeinsam Ansätze für einen produktiven Umgang und mögliche

Konsequenzen für die Modellierung von Geschlechtsdaten in den Digital Humanities entwickeln. Ein besonderer Fokus soll dabei auf die Problematik der Modellierung, Erfassung und Zuschreibung von Genderidentitäten in historischen Forschungsdaten liegen.

Closing the gap – Erfordernisse und offene Fragen zur Modellierung von Geschlecht in den DH

Das Schließen des Gender Gap ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, und auch ein umfassendes feministisches Anliegen. Ein "Data Feminism", wie ihn z.B. D'Ignazio/Klein (2020) formulieren, muss ganz zentral eine höhere Repräsentation von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen in digitalen Daten fordern, umso mehr als die zunehmende Präsenz sogenannter Artificial-Intelligence-Technologien die Auswirkungen solcher Repräsentationslücken noch bedrohlicher machen, wie bereits von Cathy O'Neil (2017) beschrieben wird. Das Schließen dieser Lücke erfordert einerseits ein Bewusstsein von Forschenden bei der Erhebung von Daten, andererseits aber auch eine sinnvolle Modellierung geschlechtsbezogener Daten, um Lücken überhaupt sichtbar machen zu können.

Schon 2016 fordert Miriam Posner eine verstärkte Auseinandersetzung der DH mit Kategorien wie race und gender und stellt unter Bezugnahme auf die Getty Union List of Artist Names beinahe belustigt fest:

„[I]ts instructions for specifying gender read as follows: 'The sex of the artist, male, female, or known. For corporate bodies, the gender is not applicable' [...] The fact that it captures gender is crucial—otherwise we would not be able to say that women are underrepresented in a museum's collection—but no self-respecting humanities scholar would ever get away with such a crude representation of gender. Or at least I hope not. So why do we allow widely shared, important databases like the Union List of Artist Names (ULAN) to deal so naively with identity?“ (Posner 2016)

Knapp 10 Jahre später hat sich an dieser Operationalisierung wenig geändert, lediglich die Kategorie "known" wurde durch "other" ersetzt (The Getty Research Institute 2024). Oder, wie Posner schreibt, "technically speaking, we frankly have not figured out how to deal with categories like gender that are not binary or one-dimensional or stable." (Posner 2016)

Sex, gender und die Entwicklung von Geschlechtskonzepten

Dabei wird Geschlecht als soziale Konstruktion sehr wohl zunehmend mehrdimensionaler verstanden und analysiert.

Neben der Unterteilung in die nicht notwendigerweise konvergierenden Kategorien “gender” und “sex”, die auf Judith Butler (2007) zurückgeht, findet sich mittlerweile auch häufig auch die Beschreibung von “sex”, “identity” und “expression” bzw. “body”, “identity” und “social” getrennt voneinander.

Verständnisse von und das Sprechen über Geschlecht und Diversität haben sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Das betrifft sowohl die Ausbreitung und das teilweise Verbot bestimmter genderinklusive Schreibformen (z.B. des Binnen-I oder des Gendersternchens *) oder von Akronymen wie FLINTA(*) (als Sammelbegriff für Frauen, Lesben, Intergeschlechtlichen, Nichtbinären sowie Transpersonen und Asexuellen). Dieser Begriff, der als inklusiverer Begriff die Verknüpfung von Diskriminierungsformen gegen genannte Gruppen betont, hat durch seine rapide Ausbreitung aber auch viele Missverständnisse und Kritik hervorgebracht. (vgl. etwa Kokits/Thuswald 2015, Striewski 2024)

Derartig komplexe soziale Phänomene in Forschungsdaten darzustellen ist eine Herausforderung. So begnügen sich nach wie vor viele Datenmodelle mit einem binären kontrollierten Vokabular, eventuell ergänzt durch ein drittes Geschlecht. Dabei gibt es differenzierende Vokabulare, wie z.B. das “Homosaurus” Vokabular mit über 2300 Konzepten, welche die enorme Breite von queeren Ausdrucksmöglichkeiten widerspiegeln (siehe Adler 2024). Auch das Trans Metadata Collective hat seit 2022 eine kontinuierlich ausgebaut Handlungsempfehlung zur Modellierung gendersensibler Datensätze erarbeitet (siehe Watson 2024 und Trans Metadata Collective et al. 2023).

Wichtig dabei ist es aber auch, Kategorien sinnvoll auseinander zu halten, und die eigene Modellierung im Hinblick auf Forschungsfragen, die an das Material gestellt werden könnten, zu überprüfen. Anders gesagt: die Abbildung von Diversität sollte auch in Forschungsdaten nicht als Selbstzweck gesehen, sondern konkreten Forschungsfragen nachgestellt betrachtet werden.

So stellen sich gerade im Kontext der Datenmodellierung die Fragen:

- Wie viel Komplexität ist bei der Modellierung von Geschlecht überhaupt sinnvoll?
- Wie sollte mit der Anwendung von jenseits des binären Spektrums liegenden Geschlechtskategorien in geisteswissenschaftlichen Kontexten umgegangen werden?
- Wie sollte mit unterschiedlichen kulturellen Kodierungen für queere und von Normen abweichende Identitäten umgegangen werden?

Genderkonzepte im Wandel

Ein an feministische Theorie angepasstes Verständnis von Geschlecht stellt an die Datenmodellierung letztlich die Herausforderung, dieses in seiner Fluidität und als sozio-temporal konstituiert ernst zu nehmen (vgl. Caughie

et al. 2018). Es muss einerseits mit einer Ausdifferenzierung von geschlechtlichen Kategorien umzugehen lernen und gleichzeitig trennscharfe Begriffe definieren.

Auch am Beispiel von Transidentitäten lassen sich diskursive Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten beobachten. Die Beschreibung einer Transition als “Geschlechtswechsel”, die im 20. Jahrhundert noch vollkommen gängig war, ist mittlerweile der Rede von der “Geschlechtsangleichung” gewichen, welche den Übergang zu einer auch vor Beginn der Transition bestehenden Identität betont (und auch diese Formulierung wird diskursiv als zu starke Essentialisierung von Geschlecht zugunsten noch fluidere Ausdrucksweisen hinterfragt). Diese Arten der Beschreibung schlagen sich auch in literarischen (Selbst-)Darstellungen von Transidentität nieder, haben also auch mitunter direkte Auswirkungen auf das Erleben des Trans-Seins selbst (vgl. Prosser 1998).

Vor noch größere Herausforderungen stellt uns diese Modellierung, wenn es um die Beschreibung historischer Persönlichkeiten geht. Gegenwärtige Begriffe und Konzepte können nur sehr erzwungen geschlechtliche Identitäten beschreiben, die in ihrer Existenz noch ohne eben jene Begriffe auskommen mussten. Hier stellen sich vor allem Fragen wie:

- Welche Selbstbeschreibungen und gesellschaftlichen Kategorien lassen sich in den historischen Digital Humanities in die Modellierung von Gender einbeziehen?
- In welcher Form ist es möglich, heutige Begriffe in eine Genealogie historischer Vorgänger einzubetten?
- Wie verändert sich das Sprechen über Nichtbinarität oder Transgeschlechtlichkeit über die Jahrhunderte, wie adäquat sind gegenwärtige Begriffe um diese Phänomene in historischen Kontexten zu beschreiben?

Fazit

Zu allem Überfluss werfen ein politisierter Kulturkampf und ein seit langem aufgeheizter Diskurs auch ihre Schatten auf den wissenschaftlichen Umgang mit Genderdaten und Diversität in Datensets, führen zu Unsicherheiten bei Forschenden und erschweren die Erarbeitung sinnvoller Lösungsvorschläge.

Die große Ansammlung von in diesem Text aufgeworfenen Fragen scheint zumindest momentan keine (eindeutige) Lösung anzubieten. Sie ist aber umso mehr Anlass, sie in der Gemeinschaft der Digital Humanities prominenter zu stellen, und in gemeinsamer Diskussion unsere jeweiligen Ansätze zu reflektieren und zu verbessern.

Workshopplanung

Ablauf:

Vorstellungsrunde und Einführung (30 min)

Erfahrungsberichte und Diskussion (90 min)

- Einführung durch die Veranstaltenden in eigene Erfahrungen im Rahmen der Projekte „DIKUSA (Vernetzung Digitaler Kulturdaten in Sachsen)“, „Tanz in der DDR“ und „Kirchengeschichte der DDR“ (max. 30 min)
- Berichte der Teilnehmenden aus ihrer eigenen Arbeit: Wir wollen im Vorfeld des Workshops die Möglichkeit geben, Ausschnitte aus eigenen Datenmodellen oder Fragen an das eigene Material vorzubereiten und uns zukommen zu lassen, die in der Gruppe (bei großer Nachfrage: in Kleingruppen) vorgestellt und diskutiert werden können (60 min)

Pause (30 min)

Best Practices/Handlungsempfehlungen/Ressourcen (60 min)

- Vorstellung der Handlungsempfehlungen für genderdiverse Ressourcen des Trans Metadata Collective (2023) als ein Beispiel für existierende Orientierungshilfen
- Umgang mit Normdatenbanken und dort existierende Bemühungen zur Weiterentwicklung von Gender-Ontologien, etwa durch das Wikidata Gender Diversity (WiGeDi) project (vgl. Melis et al. 2024)
- Gedankenexperiment: Wir wollen abschließend die Potenziale und Schwierigkeiten eines ‚Historical Gender Thesaurus‘ diskutieren, der historische Kategorien und Bezeichnungen von Gender aus unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammentragen und ordnen könnte. So kann der Workshop einen Ausgangspunkt für die anschließende gemeinsame Arbeit interessierter Personen bilden.

Abschlussrunde (30 min)

Vorwissen:

keines erforderlich, Mitbringen eigener Forschungsdaten erwünscht aber nicht zwingend (sollten bereits auf geschlechtliche Dimensionen hin analysiert und aufbereitet sein, im Rahmen des Workshops soll keine Datenanalyse sondern v.a. Diskussion stattfinden)

Anzahl möglicher Teilnehmender:

30

Technische Anforderungen:

Keine spezifischen, Beamer und evtl. Flipchart (optional) sollten ausreichen

Beitragende:

Philipp Sauer (sauer@saw-leipzig.de): arbeitet seit 2023 an der sächsischen Akademie der Wissenschaften an Datenmodellierung und der Entwicklung von Forschungssoftware. Aktuell tätig in einem Projekt zum Aufbau einer Forschungsdatenbank zu Tanz in der DDR. Schon lange interessiert an Queer Theory und Geschichte.

Peter Mühleder (muehleder@saw-leipzig.de) ist seit 2020 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich DH am Kompetenzzentrum der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Er entwickelt Forschungssoftware für zahlreiche historische Projekte und organisierte Workshop „Der Gender-Data-Gap in der geisteswissenschaftlichen Forschung“ (2025).

Bibliographie

Adler, Melissa. 2024. „Review: Homosaurus“. *Reviews in Digital Humanities V* (7). <https://doi.org/10.21428/3e88f64f.80356df8>.

Bordalejo, Barbara, und Roopika Risam, Hrsg. 2019. *Intersectionality in Digital Humanities*. Collection Development, Cultural Heritage, and Digital Humanities. Arc Humanities Press.

Brewster, Kat. 2024. „Review: Queer Digital History Project“. *Reviews in Digital Humanities V* (7). <https://doi.org/10.21428/3e88f64f.28918620>.

Butler, Judith. 2007. *Gender trouble: feminism and the subversion of identity*. Repr. [der Ausg. 1999]. Routledge classics. Routledge.

Caughie, Pamela L., Emily Datskou, und Rebecca Parker. 2018. „Storm Clouds on the Horizon: Feminist Ontologies and the Problem of Gender“. *Feminist Modernist Studies* 1 (3): 230–42. <https://doi.org/10.1080/24692921.2018.1505819>.

Criado-Perez, Caroline. 2019. *Invisible women: exposing data bias in a world designed for men*. Chatto & Windus.

D’Ignazio, Catherine. 2020. *Data feminism*. Strong ideas series. MIT Press.

Gold, Matthew K., und Lauren F. Klein, Hrsg. 2016. *Debates in the Digital Humanities 2016*. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/j.ctt1cn6thb>.

Jahnke, Selma, Lou Klappenbach, Frederike Neuber, und Elke Zinsmeister. 2024. Bericht zum 1. Workshop „Gender & Data“ am 23. März 2023. <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/4034>.

Juen, Sara. 2021. *Feminismus, Algorithmen, Gender-Data-Gap und was das alles mit Bibliotheks- und Informationswissenschaft zu tun hat*. <https://doi.org/10.18452/23448>.

Kokits, Maya Joleen, und Marion Thuswald. 2015. „gleich sicher? sicher gleich? Konzeptionen (queer) feministischer Schutzräume“. *FEMINA POLITICA* –

Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft 24 (1): 83–93. <https://doi.org/10.3224/feminapolitica.v24i1.19254> .

Melis, Beatrice, Marta Fioravanti, Chiara Paolini, und Daniele Metilli. 2024. „How Have You Modelled My Gender? Reconstructing the History of Gender Representation in Wikidata“. *Internet Histories* 9 (1–2): 163–79. <https://doi.org/10.1080/24701475.2024.2431798>.

Mende, Jana-Katharina, Claudia Resch, Mareike Schumacher, u. a. 2025. Gender (under) construction: Daten und Diversität im Kontext digitaler Literaturwissenschaft . Februar 26. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14943035> .

Neuber, Frederike, Selma Jahnke, Lou Klappenbach, und Elke Zinsmeister. 2024. Bericht zum 2. Workshop „Gender & Data“ am 21. März 2024 . <https://edoc.bbaw.de/frontdoor/index/index/docId/4035> .

O’Neil, Cathy. 2017. Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy . First paperback edition. B/D/W/Y Broadway Books.

Posner, Miriam. 2016. „What’s Next: The Radical, Unrealized Potential of Digital Humanities“. In *Debates in the Digital Humanities 2016* , von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/j.ctt1cn6thb.6> .

Prosser, Jay. 1998. *Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality* . 1st ed. Gender and Culture Series. Columbia University Press.

Striewski, Samu/elle. 2024. „Woher kommt der Begriff FLINTA* – und wie sinnvoll ist er?“ www.siegessaule.de, Oktober 17. <https://www.siegessaule.de/magazin/woher-kommt-der-begriff-flinta-und-wie-sinnvoll-ist-er/https%3A%2F%2Fwww.siegessaule.de%2Fmagazin%2Fwoher-kommt-der-begriff-flinta-und-wie-sinnvoll-ist-er%2F> .

The Getty Research Institute. 2024. „About the ULAN“. <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/about.html> .

The Trans Metadata Collective, Jasmine Burns, Michelle Cronquist, Jackson Huang, Devon Murphy, K.J. Rawson, Beck Schaefer, Jamie Simons, Brian M. Watson, and Adrian Williams. 2023. “Metadata Best Practices for Trans and Gender Diverse Resources”. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076876>.

„Vol. 5, No. 7: July 2024 - Queer and Trans DH · Reviews in Digital Humanities“. o. J. *Reviews in Digital Humanities* . Zugegriffen 29. Juli 2025. <https://reviewsindh.pubpub.org/v5-n7> .

Watson, B.M. 2024. „Trans Metadata Collective“. *Full Stack Feminism*, Online-Vorab-Publikation, Februar 14. <https://doi.org/10.21428/6094d7d2.0b475ede>.